

УДК 351.342.77(477)

Проневич Олексій Станіславович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна)*

Oleksii S. Pronevych –

*doctor of juridical sciences, professor, professor
of the department public service and medical law,
Educational and scientific Institute of
Law Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)*

Плахотнік Роман Анатолійович –

*студент 1-го курсу магістратури
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна)*

Roman A. Plakhotnik –

*1st year master`s student, Educational and scientific Institute of
Law Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)*

Організаційно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення правового режиму воєнного стану в Україні

Стаття присвячена осмисленню специфіки організаційно-правового забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення воєнного стану з особливою акцентуацією уваги на аналізі досвіду публічно-сервісної діяльності уповноважених адміністративних органів у зазначеній царині.

Ключові слова: адміністративні послуги, центр надання адміністративних послуг, воєнний стан, державні реєстри.

Статья посвящена осмыслению специфики организационно-правового обеспечения предоставления административных услуг в условиях введения военного положения с особенной акцентуацией внимания на анализе опыта публично-сервисной деятельности уполномоченных административных органов в этой сфере.

Ключевые слова: административные услуги, центр предоставления административных услуг, военное положение, государственные реестры.

O.S. Pronevych, R.A. Plakhotnik. Organizational and Legal Guarantees for the Provision of Administrative Services during the Martial Law in Ukraine

The article is devoted to understanding the specifics of organizational and legal support for the provision of administrative services in the conditions of martial law with special emphasis on the analysis of the experience of public service activities of authorized administrative bodies in this area.

It was established that at the initial stage of the introduction of martial law in Ukraine the operation of a significant number of administrative service centers in different regions of the state (regardless of hostilities in these areas and the level of existing danger to the population) was stopped, and reasonable restrictions were

established. prohibitions on registration actions. As a result, the public service activities of the authorized administrative bodies were degraded.

Currently, a unified management and legal algorithm based on the security marker has been developed and implemented to ensure the provision of administrative services, as well as the differentiation of regions / territorial communities depending on their proximity to areas of hostilities. Measures to relocate and employ their staff are essential to preserve the human resources of administrative service centers.

Keywords: *administrative services, administrative services center, martial law, state registers.*

Постановка проблеми. Держава є універсальним соціально-правовим інститутом, що формалізує та захищає легальний публічний інтерес, сприяє реалізації суб'єктивних прав приватних осіб, забезпечує належні умови для вирішення суспільних проблем екзистенційного характеру та забезпечення гармонійного розвитку кожної особистості. Тривалий час держава еволюціонувала у контексті ствердження інтервенційної моделі, ґрунтованої на абсолютизації державних інтересів, тотальному контролю суспільного життя і запереченні суверенітету особистості, визнанні пріоритетності імперативного методу державного управління, монополізації права на застосування безпосереднього примусу. Натомість одним із сучасних цивілізаційних висхідних державно-правових трендів є інституціоналізація сервісно орієнтованої держава як особливого функціонального концепту організації публічної влади, заснованого на визнанні служіння людині основною місією держави, виокремленні публічно-сервісного компоненту («сервісизації») діяльності суб'єктів публічної адміністрації, трансформації відносин між державою і громадянами на засадах людиноцентризму, інклюзивності, транспарентності, децентралізації, партнерства та кооперації. Як наслідок, одним із стратегічних пріоритетів адміністративної реформи у провідних демократіях визнається розбудова національних спеціалізованих систем надання приватним особам адміністративних/публічних послуг у рівноправному форматі взаємодії «суб'єкт – суб'єкт». Зауважимо, що адміністративні/публічні послуги є особливо соціально акцептованими та юридично значущими, оскільки пов'язані із задоволенням легального індивідуального інтересу приватних осіб, а їх надання пов'язано з вчиненням уповноваженими суб'єктами владних повноважень юридичних дій і прийняттям рішень індивідуальної дії/адміністративних актів щодо конкретної приватної особи. Ухвала базового Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня

2012 року сприяла системному упорядкуванню суспільних відносин у сфері надання адміністративних послуг, у тому числі шляхом імплементації кращих зарубіжних практик. Безумовно, упродовж останнього десятиліття Україною накопичено багатий позитивний досвід організації і діяльності центрів надання адміністративних послуг як «універсамів послуг» у штатних/нормальних умовах. Водночас в умовах введення правового режиму воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації надання адміністративних послуг в окремих регіонах України залежно від їх наближеності до театру бойових дій було суттєво ускладнено або ж унеможливлено. За цих обставин накопичено унікальний досвід організації надання адміністративних послуг, що потребує поглибленого аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останнього десятиліття у вітчизняній науці триває жвавий фаховий дискурс, присвячений різним аспектам надання адміністративних послуг. Більшість спеціальних наукових досліджень присвячено проблемам концептуального характеру (з'ясуванню правової природи адміністративних послуг (Демський Е.Ф. [1], Кунцевич М. [2]), обґрунтуванню публічно-управлінського характеру адміністративних послуг (Ільчанінова Н.І. [3]), засадам здійснення державної політики у сфері надання адміністративних послуг (Сеніна А. [4]), особливостям артикуляції понятійно-категоріального апарату (Мариняк Н. [5], впровадженню адміністративних електронних послуг (Берназюк О. [6]), класифікації адміністративних послуг (Буханевич О. [7]) тощо. Водночас фахівці фокусували увагу на окремих прикладних аспектах надання адміністративних послуг на кшталт «процедурного регулювання» надання адміністративних послуг (Фуглевич К.А. [8]), механізму надання адміністративних послуг (Ільчанінова Н.І. [9]), «удосконалення

законодавства щодо надання адміністративних послуг» (Клімова С. [10]), «проблемних питань надання адміністративних послуг» (Ющенко М. [11]) тощо. Загалом традиційно йшлося про надання адміністративних послуг у штатних умовах функціонування системи публічного адміністрування. Натомість дослідження особливостей організаційно-правового забезпечення надання адміністративних послуг в умовах встановлення надзвичайних адміністративно-правових режимів навіть опосередковано у широкому контексті аналізу соціально-правового феномену адміністративних послуг не здійснювалися.

Невирішені раніше проблеми. В умовах введення воєнного стану в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації актуалізована необхідність комплексної «ревізії» правового регулювання та організаційного/інституційного забезпечення надання адміністративних послуг у надзвичайних/кризових ситуаціях та аналізу відповідного досвіду, накопиченого уповноваженими державними та недержавними суб'єктами (центрами надання адміністративних послуг, сервісними центрами МВС України, територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України тощо). Одним із стратегічних пріоритетів державного будівництва на сучасному етапі є формування комплексної національної доктрини публічного адміністрування в умовах введення надзвичайних адміністративно-правових режимів, невід'ємною складовою якої є вирішення низки проблем, пов'язаних з наданням публічних/адміністративних послуг в умовах існування реальної або потенційної загрози для охоронюваного державою загального блага, певної розбалансованості механізму публічного адміністрування, суттєвого зниження рівня взаємодії та координації адміністративних органів, відсутності стійкої комунікації між суб'єктами публічної адміністрації та суспільством, хаотизації систем забезпечення нормальної життєдіяльності територіальних громад, деморалізації населення тощо. Першочергово потребується глибока доктринальна інтерпретація обов'язку держави та органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг, визначення умовної

«межі інституційно-ресурсної спроможності уповноважених суб'єктів надавати адміністративних послуг у штатному режимі», коригування/вироблення спеціальних процедур надання адміністративних послуг у екстремальних/позаштатних ситуаціях, модернізація й комплексний захист систем захисту персональних даних, відомчих баз даних і офіційних каналів міжвідомчої комунікації від зовнішньої інтервенції/несанкціонованого впливу, визначення засад функціонування центрів надання адміністративних послуг, вдосконалення підготовки персоналу центрів надання адміністративних послуг до роботи у екстремальних умовах тощо.

Метою статті є осмислення специфіки організаційно-правового забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення воєнного стану з особливою акцентуацією уваги на аналізі досвіду публічно-сервісної діяльності уповноважених адміністративних органів у зазначеній царині.

Виклад основного матеріалу. Упродовж останнього часу вітчизняна система надання адміністративних послуг функціонує у позаштатних умовах, що об'єктивно зумовлено пандемічним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та російською збройною агресією проти України. Безсумнівно, це негативним чином впливає на якість та своєчасність надання адміністративних послуг, оскільки суттєво ускладнює реалізацію законодавчо закріплених суб'єктивних прав приватних осіб. Завдання уповноважених органів публічної влади полягає у пошуку та апробації ефективних легальних управлінських алгоритмів здійснення публічно-сервісної діяльності.

В умовах поширення пандемії коронавірусу значна увага приділялася оптимізації роботи центрів надання адміністративних послуг як стратегічних об'єктів публічно-сервісної інфраструктури. Наслідком докладених зусиль стало коригування графіків прийому та обслуговування відвідувачів, мінімізації безпосередніх контактів відвідувачів і персоналу суб'єктів надання адміністративних послуг, розширення можливостей отримання послуг в електронній формі тощо. Вже у березні 2020 року було

сформульовано низку кризових публічно-сервісних «лайфхаків»-постулатів, а саме: «перебування у відкритій частині центру надання адміністративних послуг не більше людей, ніж робочих місць для обслуговування»; «облаштування поза межами фронт-офісу зручних місць очікування»; «дотримання відстані між відвідувачами та адміністраторами не менше одного метра»; «заборона допуску до приміщень громадян з ознаками інфекційних захворювань без масок»; «приймання документів через скриньки для кореспонденції»; «організація прийому відвідувачів за попереднім записом»; «забезпечення позачергового обслуговування громадян літнього віку, вагітних жінок та громадян з дітьми»; «консультування громадян дистанційно»; «надсилання результатів послуг поштою чи кур'єрською доставкою»; «щоденна перевірка температури працівників»; «забезпечення працівників засобами захисту» тощо.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було видано указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, яким в Україні було введено воєнний стан «із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб». Цим указом передбачена можливість тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також введення тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, передбачених частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [12].

Одним із стрижневих імперативів у сфері публічного адміністрування в умовах повномасштабного вторгнення російських військ на територію України є захист даних/інформації. Тому цілком закономірним було оперативне прийняття рішення щодо

тимчасового відключення усіх інформаційно-комунікаційних систем Державної міграційної служби України «з метою збереження персональних та чутливих біометричних даних громадян України» й «повністю призупинено роботу усіх її територіальних органів та підрозділів [13]. Відповідно до наказу Державної міграційної служби України «Про зупинення роботи органів ДМС, підприємств та установ, що входять до сфери управління ДМС» від 24 лютого 2022 року № 43 було припинено надання низки адміністративних послуг, віднесених законодавцем до юрисдикції Державної міграційної служби України [14], а саме: «паспорт громадянина України» (оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, видача паспорта громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25 – та 45-річного віку тощо); «набуття громадянства України» (набуття громадянства України за народженням або за територіальним походженням, прийняття до громадянства України, поновлення у громадянстві України, набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення, видача тимчасового посвідчення громадянина України, оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином України тощо); «документи для виїзду за кордон» (видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання); «документування іноземців та осіб без громадянства» (оформлення посвідки на тимчасове проживання, оформлення дозволу на імміграцію, визнання особою без громадянства, продовження строку перебування на території України/обчислення дозволеного строку перебування тощо); «набуття статусу біженця або додаткового захисту» [15].

З метою унеможливлення несанкціонованих дій з інформацією рішенням Міністерства цифрової трансформації України від 24 лютого 2022 року було тимчасово призупинено до стабілізації ситуації в Україні роботу єдиних та державних реєстрів, держателями яких є Міністерство юстиції України, Державна виконавча служба України та Державна служба з питань захисту

персональних даних України (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру баз персональних даних тощо), а також заявлено про недоступність «деяких цифрових документів та низки послуг у додатку «Дія» [16].

Внаслідок неможливості доступу до єдиних та державних реєстрів в умовах існування реальної загрози для особистої безпеки відвідувачів і персоналу негайно було призупинено роботу центрів надання адміністративних послуг у багатьох містах України (Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці тощо). Закономірною реакцією на ознаки дестабілізації системи надання адміністративних послуг стало прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» 28 лютого 2022 року № 165, відповідно до якої на час воєнного стану було зупинено строки надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання, «крім строків надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації актів цивільного стану, суб'єктами (особами), що провадять діяльність під час воєнного стану», а також «строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру». Згідно з пунктом 2 цієї постанови передбачено поновлення зупинених строків «у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України» [17]. Норми цього нормативно-правового акту корелюються з положеннями постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року № 164, якою встановлено «особливості (заборони) вчинення нотаріальних дій» в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування [18]. Принагідно зауважимо, що

постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164» від 6 березня 2021 року № 209 визначено особливості державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що в умовах воєнного стану [19].

Важливе значення для впорядкування суспільних відносин у сфері надання адміністративних послуг в умовах введення правового режиму воєнного стану мало прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» від 6 березня 2022 року № 209, якою було прямо встановлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надання/отримання відомостей/інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі шляхом безпосереднього доступу до них, повинна проводитися/забезпечуватися з урахуванням низки формально визначених особливостей. Згідно з пунктом 1¹ цієї постанови окремо наголошено, що «протягом дії воєнного стану: 1) припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в межах адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Міністерством юстиції. Міністерством юстиції може передбачатися обмежений (обумовлений) доступ користувачів до окремих реєстрів в межах певних адміністративно-територіальних одиниць; 2) в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не включені до затвердженого Міністерством юстиції переліку, доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, забезпечується з урахуванням зумовлених

умовами воєнного стану технічних характеристик (можливостей); 3) у разі появи загрози несанкціонованого доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, зокрема внаслідок тимчасової окупації державою-агресором певної адміністративно-територіальної одиниці, адміністратор таких реєстрів невідкладно припиняє доступ користувачів до них в межах відповідної території, про що у дводенний строк інформує Міністерство юстиції» [20].

Упродовж лютого-березня 2022 року було забезпечено нормативно-правове врегулювання інших аспектів надання адміністративних послуг «на період дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування», а саме:

- деяких питань ліцензування (постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 362» від 10 березня 2022 року № 241 [21]);

- надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану» від 4 березня 2022 року № 407 [22]);

- надання публічних послуг соціального характеру (постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період введення воєнного стану» від 7 березня 2022 року № 214 [23]);

- деяких питань перетину державного кордону (постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон» від 28 лютого 2022 року № 170 [24]);

- реєстрації та продажу транспортних засобів (постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200» від 4 березня 2022 року № 190 [25]);

- застосування єДокумента (постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування єДокумента в період дії

воєнного стану» від 10 березня 2022 року № 248 [26]) тощо [27].

Класична парадигма публічно-сервісної діяльності ґрунтується на постулаті щодо стабільності й безперервності надання адміністративних послуг, оскільки навіть у кризових ситуаціях існує необхідність легального закріплення юридичних фактів, пов'язаних з породженням, зміною або припиненням прав та/або обов'язків приватних осіб. Цілком природно, що в умовах введення правового режиму воєнного стану за відсутності безпосередньої загрози для життя і здоров'я людей уповноважені органи публічної влади зобов'язані вживати належних заходів з метою забезпечення функціонування суб'єктів надання адміністративних послуг. Важливою віхою в нормативно-правовому регулюванні функціонування центрів надання адміністративних послуг стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року. Цим законом передбачено у тому числі таке:

- центральна влада може визначати особливості надання адміністративних та інших публічних послуг у територіальних громадах;

- перебіг строків звернення за отриманням адміністративних послуг і строків їх надання зупиняється (якщо інше не встановлено урядом);

- адміністратори центрів надання адміністративних послуг, посадові особи органів місцевого самоврядування, які перемістилися з території, де проводяться бойові дії, мають переважне право на призначення на вакантні посади в органах місцевого самоврядування без конкурсного відбору (за умови наявності громадянства України, освіти та досвіду роботи) [28].

Упродовж березня 2022 року було відновлено роботу центрів надання адміністративних послуг (з 14 березня у Вінниці та Одесі, з 16 березня у Дніпрі, з 28 березня в Києві, з 18 травня у Харкові тощо), органів державної реєстрації актів цивільного стану, сервісних центрів МВС України, територіальних органів та підрозділів Державної міграційної служби України. Наразі ствердився в Україні публічно-сервісний управлінський імператив «в

територіальних громадах, де не ведуться бойові дії, центри надання адміністративних послуг працюють у повному обсязі та надають увесь спектр адміністративних послуг».

«З урахуванням територіального розташування й міркувань безпеки» на частині території України (у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях, містах Київ, Запоріжжя) було відкрито доступ до частини реєстрів. Зазначимо, що наявність підстав для відкриття реєстрів визначається відповідно до наказу Міністерство юстиції України «Про внесення змін до Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану» від 1 квітня 2022 року № 1307/5, яким визначено перелік територій, де доступ до реєстрів припиняється. Так, станом на 17 червня 2022 року згідно з цим наказом доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, припинено в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, Донецькій, Луганській та Херсонській областях повністю, Запорізькій області (Бердянському, Василівському, Мелітопольському, Пологівському районах), Миколаївській області (Баштанському районі, крім смт Казанка, міста Новий Буг; Миколаївському районі, крім смт Березанка, міст Миколаїв, Нова Одеса), Харківській області (Ізюмському та Куп'янському районах повністю; Богодухівському районі, крім міст Валки, Богодухів, смт Золочів, Краснокутськ; Харківському районі, крім міст Люботин, Південне, смт Нова Водолага, Пісочин, Покотилівка, місті Харків; Чугуївському районі, крім міста Зміїв, смт Слобожанське) [29].

Комплексний аналіз стану організаційно-правового забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення правового режиму воєнного стану дає підстави констатувати таке:

- наразі створено збалансовану нормативно-правову базу, що регулює надання

адміністративних послуг в умовах воєнного стану;

- базовим критерієм визначення легальних підстав для надання адміністративних послуг є безпека. Тому абсолютно виправданим було припинення 24 лютого 2022 року роботи центрів надання адміністративних послуг та інших уповноважених на надання публічних/адміністративних послуг суб'єктів публічного адміністрування, які знаходились безпосередньо у зоні бойових дій. Водночас вважаємо необґрунтованими рішення щодо припинення роботи центрів надання адміністративних послуг у територіальних громадах, на території яких бойові дії не велися;

- рішення про припинення роботи центрів надання адміністративних послуг ухвалювали органи місцевого самоврядування. Тому цілком аргументованою є позиція щодо посилення регулятивної ролі державних суб'єктів публічної адміністрації у сфері надання публічних/адміністративних послуг і запровадження диференціації територіальних громад за критерієм безпеки (принагідно зазначимо, що центри надання адміністративних послуг у Рівному, Луцьку, Львові, Хмельницькому, Черкасах діяльність не припиняли);

- при призупиненні діяльності центрів надання адміністративних послуг з об'єктивних причин доцільним є їх тимчасове перепрофілювання. Можливими є такі варіанти: створення на їх базі комплексних «центрів турботи», де можна отримати речі першої необхідності або тимчасовий прихисток (станом на 23 березня 2022 року понад 120 центрів надання адміністративних послуг у 14 областях України виконували таку соціальну функцію); забезпечення функціонування цілодобової гарячої лінії; організація коворкінгу; використання приміщень для проведення навчальних і соціальних заходів (вебінарів для підтримки бізнесу, партнерських комунікаційних заходів з громадським організаціями та/або благодійними фондами, консультацій психологів, безоплатної правової допомоги, тренінгів для персоналу центрів надання адміністративних послуг тощо);

- центрам надання адміністративних послуг, які продовжують свою роботу і знаходяться у регіонах, де спостерігається

значний вплив внутрішньо переміщених осіб, варто переглянути штатний розпис (першочергово слід розширити штат адміністраторів);

- існує нагальна необхідність вдосконалення кадрової політики у сфері надання адміністративних послуг. У першу чергу варто забезпечити релокацію керівного і технічного персоналу центрів надання адміністративних послуг із регіонів, де ведуться бойові дії;

- за офіційною статистикою понад 12 млн. громадян України стали переселенцями (близько 8 млн. внутрішніх переселенців, понад 6,2 млн. виїхало за кордон як вимушені переселенці), що зумовило затребуваність онлайн-послуг. Як наслідок, у додатку ДІА було запроваджено еДокумент (тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу), а також збільшено кількість послуг, які можна отримати через портал ДІА. Також було прийнято рішення про відкриття центру Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців. Вважаємо, що цей досвід має бути поширений на інші країни для підтримки українських переселенців;

- важливим компонентом ефективної діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг є комунікація з суспільством. Відсутність, несвоєчасність або неефективність такої комунікації, особливо в умовах воєнного стану, є суттєвою проблемою. Не всі центри надання адміністративних послуг приділяють публічній комунікації належну увагу. Часто населення не інформується про припинення роботи центрів надання адміністративних послуг, інформування здійснюється постфактум після відновлення їх роботи, своєчасно не повідомляється про графік роботи та «гарячі лінії». Тому потребується вироблення і запровадження уніфікованого алгоритму кризової комунікації центрів надання адміністративних послуг.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що ствердження феномену адміністративних послуг зумовлено людиноцентричним прагненням забезпечити належні умови для реалізації суб'єктивних прав приватних осіб. Прийняття уповноваженими посадовими/службовими особами «позитивних індивідуальних актів» у контексті надання адміністративних послуг неминує спричиняє породження, зміну або припинення прав та/або обов'язків приватних осіб. Необхідність формалізації та легалізації правового статусу приватних осіб через надання широкого спектру адміністративних послуг зберігається постійно, однак в екстраординарних ситуаціях надання адміністративних послуг часто унеможлиблюється.

На початковій стадії введення в Україні правового режиму воєнного стану було зупинено роботу значної кількості центрів надання адміністративних послуг у різних регіонах держави (незалежно від ведення бойових дій на цих територіях та рівня існуючої небезпеки для населення), а також нормативно встановлено обґрунтовані обмеження/заборони щодо проведення реєстраційних дій. Як наслідок, відбулася деградація публічно-сервісної діяльності уповноважених адміністративних органів.

Наразі розроблено та впроваджено ґрунтований на маркері безпеки уніфікований управлінсько-правовий алгоритм забезпечення надання адміністративних послуг, а також запроваджено диференціацію регіонів/територіальних громад залежно від їх наближеності до районів бойових дій. Суттєвими для збереження кадрового потенціалу центрів надання адміністративних послуг є вжиті заходи щодо релокації та працевлаштування персоналу.

Список використаних джерел:

1. Демський Е.Ф. Адміністративна послуга та її правова природа. *Юридична наука*. 2011. № 1. С. 79-86.

2. Кунцевич М. Правова природа адміністративних послуг: теоретичний і практичний аспект. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2014. № 1. С. 36-40.
3. Ільчанінова Н.І. Адміністративні послуги як важлива складова діяльності органів публічного управління: понятійно-категоріальний апарат. *Право та державне управління*. 2018. № 1. Том 2. С. 16-21. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/tom_2/4.pdf.
4. Сеніна А. Регуляторна політика держави у сфері надання адміністративних послуг: автореферат дис. канд. екон. наук.: 08.00.03. Харків. 2016. 20 с.
5. Мариняк Н. Адміністративна послуга та її співвідношення з суміжними поняттями. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки*. 2015. № 824. С. 60-64.
6. Буханевич О. Класифікація адміністративних послуг. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2015. Вип. 33. Том 2. С. 7-10.
7. Берназюк О. Адміністративні електронні послуги: поняття та умови впровадження в Україні. *Підприємництво, законодавство і право*. 2019. № 3. С. 196-199.
8. Фуглевич К.А. Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання: автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса. 2015. 23 с. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/50594853.pdf>.
9. Ільчанінова Н.І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах реформування територіальної влади в Україні: дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Миколаїв. 2019. 220 с. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/diss_Ilchaninova1.pdf.
10. Клімова С. Удосконалення законодавства щодо надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування в Україні. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 3. С. 120-129.
11. Ющенко М. Проблеми правового регулювання адміністративних послуг в Україні. *Актуальні проблеми державного управління*. 2019. № 3. С. 92-97.
12. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2> (дата звернення: 12.06.2022).
13. Міграційна служба тимчасово призупиняє роботу власних інформаційних систем. URL: <https://dmsu.gov.ua/news/dms/12512.html> (дата звернення: 15.06.2022).
14. Про зупинення роботи органів ДМС, підприємств та установ що входять до сфери управління ДМС: Наказ голови Державної міграційної служби України від 24 лютого 2022 року № 43. URL: <https://snar.gov.ua/node/1863> (дата звернення: 15.06.2022).
15. Послуги Державної міграційної служби України. Офіційний сайт Державної міграційної служби. URL: <https://dmsu.gov.ua/poslugi.html> (дата звернення: 15.06.2022).
16. Україна відключає всі держреєстри, низка документів у «Дії» будуть недоступні – Мінцифри. URL: <https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajina-vidkljuchaje-vsi-derzhrejestri-nizka-dokumentiv-u-dije-budut-nedostupni-mintsifri.html> (дата звернення: 16.06.2022).
17. Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 16.06.2022).
18. Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
19. Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2021 року № 209. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#n2> (дата звернення: 17.06.2022).
20. Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.06.2022).

21. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 362: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 241. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/241-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
22. Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 4 березня 2022 року № 407. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-22#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
23. Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період введення воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 214. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
24. Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 170. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
25. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2022 року № 190. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
26. Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 248. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 17.06.2022).
27. Роз'яснення Міністерства цифрової трансформації України щодо функціонування деяких особливостей надання адміністративних послуг на період дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування. URL: <https://mkrada.gov.ua/news/16162.html> (дата звернення: 17.06.2022).
28. Роз'яснення Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України «Як працюють центри надання адміністративних послуг у воєнний час?» від 31 березня 2022 року. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/221128.html> (дата звернення: 17.06.2022).
29. Про внесення змін до Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану: Наказ Міністерство юстиції України від 1 квітня 2022 року № 1307/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0386-22#n16> (дата звернення: 17.06.2022).

References:

1. Demskyi E.F. Administratyvna posluha ta yii pravova pryroda. *Yurydychna nauka*. 2011. № 1. S. 79-86.
2. Kuntsevych M. Pravova pryroda administratyvnykh posluh: teoretychnyi i praktychnyi aspekt. *Pravovyi visnyk Ukrainiskoi akademii bankivskoi spravy*. 2014. № 1. S. 36-40.
3. Ilchaninova N.I. Administratyvni posluhy yak vazhlyva skladova diialnosti orhaniv publicznego upravlinnia: poniatiino-katehorialnyi aparat. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*. 2018. № 1. Tom 2. S. 16-21. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/tom_2/4.pdf.
4. Sienina A. Rehuliatorna polityka derzhavy u sferi nadannia administratyvnykh posluh: avtoreferat dys. kand. ekon. nauk.: 08.00.03. Kharkiv. 2016. 20 s.
5. Maryniak N. Administratyvna posluha ta yii spivvidnoshennia z sumizhnymy poniattiamy. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politehnika"*. *Yurydychni nauky*. 2015. № 824. S. 60-64.
6. Bukhanevych O. Klasyfikatsiia administratyvnykh posluh. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2015. Vyp. 33. Tom 2. S. 7-10.
7. Bernaziuk O. Administratyvni elektronni posluhy: poniattia ta umovy vprovadzhennia v Ukraini. *Pidpriemnytstvo, zakonodavstvo i pravo*. 2019. № 3. S. 196-199.
8. Fuhlevych K.A. Administratyvni posluhy: poniattia, vydy, protsedurne rehuliuвання: avtoreferat dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa. 2015. 23 s. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/50594853.pdf>.

9. Ilchaninova N.I. Mekhanizm nadannia administratyvnykh posluh v umovakh reformuvannia terytorialnoi vlady v Ukraini: dys. kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02. Mykolaiv. 2019. 220 s. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/diss_Ilchaninova1.pdf.
10. Klimova S. Udoskonalennia zakonodavstva shchodo nadannia administratyvnykh posluh orhanamy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2016. № 3. S. 120-129.
11. Yushchenko M. Problemy pravovoho rehuliuвання administratyvnykh posluh v Ukraini. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia*. 2019. № 3. S. 92-97.
12. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 64/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2> (data zvernennia: 12.06.2022).
13. Mihratsiina sluzhba tymchasovo pryzupyniaie robotu vlasnykh informatsiinykh system. URL: <https://dmsu.gov.ua/news/dms/12512.html> (data zvernennia: 15.06.2022).
14. Pro zupynennia roboty orhaniv DMS, pidpriemstv ta ustanov shcho vkhodiat do sfery upravlinnia DMS: Nakaz holovy Derzhavnoi mihratsiinoi sluzhby Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 43. URL: <https://cnap.gov.ua/node/1863> (data zvernennia: 15.06.2022).
15. Posluhy Derzhavnoi mihratsiinoi sluzhby Ukrainy. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi mihratsiinoi sluzhby. URL: <https://dmsu.gov.ua/poslugi.html> (data zvernennia: 15.06.2022).
16. Ukraina vidkliuchaie vsi derzhreiestry, nyzka dokumentiv u “Dii” budut nedostupni – Mintsyfry. URL: <https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajina-vidkljuchaje-vsi-derzhrejestri-nizka-dokumentiv-u-dije-budut-nedostupni-mintsifri.html> (data zvernennia: 16.06.2022).
17. Pro zupynennia strokiv nadannia administratyvnykh posluh ta vydachi dokumentiv dozvilnoho kharakteru: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2022 roku № 165. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 16.06.2022).
18. Deiaki pytannia notariatu v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2022 roku № 164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
19. Deiaki pytannia derzhavnoi reiestratsii v umovakh voiennoho stanu ta vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2022 roku № 164: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 bereznia 2021 roku № 209. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#n2> (data zvernennia: 17.06.2022).
20. Deiaki pytannia derzhavnoi reiestratsii ta funktsionuvannia yedynykh ta derzhavnykh reiestriv, derzhatelem yakykh ye Ministerstvo yustytzii, v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 bereznia 2022 roku № 209. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
21. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 travnia 2005 r. № 362: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 bereznia 2022 roku № 241. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/241-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
22. Pro zabezpechennia reiestratsii novonarodzhenoj dytyny v umovakh voiennoho stanu: nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 4 bereznia 2022 roku № 407. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-22#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
23. Deiaki pytannia nadannia derzhavnoi sotsialnoi dopomohy na period vvedennia voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 bereznia 2022 roku № 214. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
24. Deiaki pytannia vnesennia informatsii do pasporta hromadianyna Ukrainy dlia vyizdu za kordon: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2022 roku № 170. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).
25. Pro vnesennia zmin do poriadkiv, zatverdzhenykh postanovamy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 veresnia 1998 r. № 1388 i vid 11 lystopada 2009 r. № 1200: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 bereznia 2022 roku № 190. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).

26. Deiaki pytannia zastosuvannia yeDokumenta v period dii voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 bereznia 2022 roku № 248. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 17.06.2022).

27. Roz'iasnennia Ministerstva tsyfrovoi transformatsii Ukrainy shchodo funktsionuvannia deiakykh osoblyvostei nadannia administratyvnykh posluh na period dii voiennoho stanu ta protiahom odnoho misiatsia pislia yoho prypynennia chy skasuvannia. URL: <https://mkrada.gov.ua/news/16162.html> (data zvernennia: 17.06.2022).

28. Roz'iasnennia Informatsiinoho upravlinnia Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy “Iak pratsiuiut tsentry nadannia administratyvnykh posluh u voiennyi chas?” vid 31 bereznia 2022 roku. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/221128.html> (data zvernennia: 17.06.2022).

29. Pro vnesennia zmin do Pereliku administratyvno-terytorialnykh odynyts, v mezhakh yakykh prypyniaetsia dostup korystuvachiv do yedynykh ta derzhavnykh reiestriv, derzhatelem yakykh ye Ministerstvo yustytzii Ukrainy, v umovakh voiennoho stanu: Nakaz Ministerstvo yustytzii Ukrainy vid 1 kvitnia 2022 roku № 1307/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0386-22#n16> (data zvernennia: 17.06.2022).